

YASHIL IQTISODIYOT – BARQAROR RIVOJLANISH ASOSI

To'g'izova Malika Soxib qizi

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali magistranti
malikatugizova47@gmail.com

Annotatsiya: O'zbekistonda uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim omillardan biri. Bu mamlakatimiz iqtisodiyoti va eksporti tarkibida chuqur qayta ishlangan, yuqori qo'shilgan qiymatga ega tayyor mahsulotlar ulushini jadal sur'atlarda oshirishga qaratilgan iqtisodiyotni yanada yuksaltirish hisoblanadi. Barqaror rivojlanish asosiy uch ustundan iboratdir. Bular: ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik. Barqaror rivojlanish atrof muhit va tirik mavjudotlarni muhofaza qilishi, mamlakat iqtisodiyotini rivojlanishiga yordam berishi, shuningdek jamiyat rivojiga hissa qo'shishi kerak. Iqtisodiy va ijtimoiy ustun jamiyat oldiga aholining kambag'al guruhlari maqsadli yordam ko'rsatishni o'ziga vazifa sifatida qo'ymoqda. Iqtisodiy-ekologik ustun atrof muhitga tashqi tasiri qiymatini baholash bilan bog'liq g'oyalar olib keldi.

Kalit so'zlar: Yashil iqtisodiyot, ekologiya, metodlar, yashil investitsiya, yashil moliya.

Bugungi kunda global miqyosda atrof-muhitning ifloslanishi, iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi kabi ekologik muammolar, dunyo iqtisodiyotiga jiddiy tahdid solmoqda. Ushbu tahdidlar faqat atrof-muhitga emas, balki insonlarning ijtimoiy va iqtisodiy farovonligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu boisdan, barqaror rivojlanish kontseptsiyasi, ya'ni iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy barqarorlikni birlashtirish zaruriyati dolzarb bo'lib bormoqda. Yashil iqtisodiyot – aynan shu boradagi yangicha yondashuv bo'lib, ekologik barqarorlikni, ijtimoiy adolatni va iqtisodiy o'sishni uyg'unlashtirishga intiladi. Yashil iqtisodiyot nafaqat tabiiy resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi, balki ijtimoiy farovonlikni oshirish va kelajak avlodlar uchun yashash muhitini saqlashni maqsad qilgan. Ushbu iqtisodiy model, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash, yashil texnologiyalarni joriy etish kabi amaliy choralarni o'z ichiga oladi. Barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslanib, yashil iqtisodiyot global iqtisodiy o'sishni yangi usullar bilan davom ettirishga imkon yaratadi, shu bilan birga atrof-muhitni himoya qilish va resurslarning tejab ishlatilishiga katta e'tibor qaratadi. Shu tarzda, yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishning asosi sifatida, insoniyatning barcha sohalarida ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy omillarni muvozanatli ravishda amalga oshirishni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu, nafaqat bugungi kunda, balki kelajakda ham jamiyatlar uchun xavfsiz va farovon yashash sharoitlarini yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Yashil iqtisodiyotning barqaror rivojlanish uchun ahamiyatini o'rganishda bir nechta ilmiy tadqiqot metodlari qo'llanilishi mumkin. Ushbu metodlar, nafaqat yashil iqtisodiyotning nazariy asoslarini, balki amaliy aspektlarini tahlil qilishga ham yordam beradi. Quyida ushbu mavzudagi tadqiqotda foydalaniladigan asosiy metodlar keltirilgan:

1. Kontent-tahlil metodlari

Kontent-tahlil metodlari, ma'lum bir mavzu yoki muammo bo'yicha mavjud ilmiy va amaliy manbalarni o'rganish va tahlil qilish uchun ishlatiladi. Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish bo'yicha nashr qilingan ilmiy maqolalar, davlat va xalqaro tashkilotlar tomonidan chiqarilgan hujjatlar, siyosat hujjatlari va strategiyalarni tahlil qilish orqali mavjud tendensiyalar va ilg'or amaliyotlar aniqlanadi. Bu metod orqali quyidagilarni amalga oshirish mumkin:

- Yashil iqtisodiyotning asosiy prinsiplari va tamoyillari haqida ilmiy va amaliy manbalarni tahlil qilish.
- Yashil iqtisodiyotga oid mavjud siyosatlar va strategiyalarni o'rganish.
- Barqaror rivojlanishning asosiy yo'nalishlari va metodlari haqida ta'lim olish.

2. Empirik tadqiqot metodlari

Empirik tadqiqot metodlari orqali yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanishning amaliy jihatlari, ularning turli iqtisodiyotlarda qanday amalga oshirilishi va qanday natijalar keltirishi haqida aniq ma'lumotlar to'planadi. Bu metod orqali quyidagilarni amalga oshirish mumkin:

- Anketalar va so'rovlar: Iqtisodiy faoliyatning turli sohalarida yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini o'rganish uchun turli tashkilotlar, korxonalar va fuqarolarga anketalar va so'rovlar o'tkazish.
- Intervyular: Yashil iqtisodiyot sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar, davlat vakillari va faol ishbilarmonlar bilan intervyular o'tkazish.
- Case study (holat tahlili): Yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz amaliyotlarini o'rganish uchun konkret misollarni tahlil qilish.

3. Solishtirma tahlil (komparativ tahlil)

Yashil iqtisodiyotning turli mamlakatlardagi joriy etilishi va rivojlanishini o'rganish uchun solishtirma tahlil metodidan foydalanish mumkin. Bu metod orqali quyidagilarni amalga oshirish mumkin:

- Yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz mamlakatlarni solishtirish.
- Mamlakatlar o'rtasida yashil iqtisodiyot siyosatlari va amaliyotlaridagi farqlarni tahlil qilish.
- Yashil iqtisodiyotga o'tishning ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik ta'sirlarini solishtirish.

4. Statistik tahlil metodlari

Statistik tahlil yordamida yashil iqtisodiyotning iqtisodiy samaradorligini va uning barqaror rivojlanish uchun ahamiyatini o'lchash mumkin. Bu metod orqali quyidagilarni amalga oshirish mumkin:

- Iqtisodiy ko'rsatkichlar tahlili: Yashil iqtisodiyotga o'tgan mamlakatlar va hududlardagi iqtisodiy ko'rsatkichlar (masalan, yaIM o'sishi, ishsizlik darajasi, chiqindilarni kamaytirish darajasi)ni o'rganish.
- Chiqindilar va karbon izini kamaytirish tahlili: Yashil iqtisodiyotga o'tish orqali chiqindilarni kamaytirish va karbon izini qisqartirishga erishilgan natijalarni statistik ko'rsatkichlar bilan tahlil qilish.

Yuqorida keltirilgan metodlar yordamida yashil iqtisodiyotning barqaror rivojlanishga ta'siri va uning amaliy ko'rinishlari haqida quyidagi natijalarga erishish mumkin:

1. Kontent-tahlil metodlaridan erishiladigan natijalar: Yashil iqtisodiyotning nazariy asoslari: Ushbu metod orqali yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari, prinsiplar va ekologik, iqtisodiy hamda ijtimoiy jihatlarini chuqur tushunish mumkin. Tadqiqotda ekologik barqarorlikni ta'minlash, ijtimoiy adolat va iqtisodiy o'sishni birlashtirishning qanday amalga oshirilishi haqida aniq ma'lumotlar olish mumkin. Yashil siyosatlar va strategiyalar: Yashil iqtisodiyotga oid siyosatlar va strategiyalar tahlil qilinib, ularning muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz tomonlari aniqlanadi. Bu siyosatlarning ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik ta'sirlari to'g'risida keng qamrovli ma'lumotlar to'planadi.

2. Empirik tadqiqot metodlaridan erishiladigan natijalar: Real holatdagi tajribalar va amaliyotlar: Anketalar, so'rovlar va intervyular orqali yashil iqtisodiyotning turli sektorlar, hududlar va mamlakatlarda qanday joriy etilishi, ularning samaradorligi va yuzaga kelgan muammolar haqida amaliy ma'lumotlar yig'iladi. Yashil iqtisodiyotning amaliy ta'siri: Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonining real iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy ta'sirlari aniq o'lchovlar asosida baholanadi. Misol uchun, qayta tiklanadigan energiyaga o'tish, chiqindilarni kamaytirish va boshqa o'zgarishlar haqidagi natijalar o'rganiladi. Maqsadli guruhlariga ta'siri: Yashil iqtisodiyotga o'tishning turli jamiyat va sanoat tarmoqlariga, xususan, kichik va o'rta bizneslarga ta'siri o'rganiladi.

3. Solishtirma tahlil metodlaridan erishiladigan natijalar: Mamlakatlar o'rtasidagi farqlar: Yashil iqtisodiyotning turli mamlakatlardagi muvaffaqiyatlari va muammolarini solishtirib, ushbu modelning ijtimoiy va iqtisodiy kontekstdagi farqlarini aniqlash mumkin. Bu metod yordamida global miqyosda yashil iqtisodiyotga qanday yondashuvlar qo'llanilayotgani va ularning natijalari haqida aniq ma'lumotlarga erishiladi. Yashil iqtisodiyotning global tendensiyalari: Yashil iqtisodiyotning rivojlanayotgan va rivojlangan mamlakatlar o'rtasidagi farqlari, rivojlanish darajasiga qarab amalga oshirilayotgan tadbirlar va siyosatlar tahlil qilinadi.

4. Statistik tahlil metodlaridan erishiladigan natijalar: Yashil iqtisodiyotning iqtisodiy samaradorligini o'lchash: Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonining iqtisodiy samaradorligi, ya'ni yangi iqtisodiy ko'rsatkichlar (masalan, yaIM o'sishi,

ishsizlik darajasi, resurslarni tejash darajasi) qanday o'zgarganligi statistik tahlil orqali aniqlanadi. Shuningdek, yashil iqtisodiyotga o'tishning iqtisodiy o'sish va barqarorlikka bo'lgan ta'siri o'lchanadi. Ekologik ta'sirlarni o'lchash: Karbon izini kamaytirish va chiqindilarni boshqarish bo'yicha amalga oshirilgan tadbirlarning natijalarini statistik ko'rsatkichlar yordamida baholash. Bu metod yordamida yashil iqtisodiyotning ekologik ta'siri, masalan, CO2 chiqindilarining kamayishi kabi o'lchovlar ko'rsatiladi.

Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishning ajralmas qismiga aylanishi uchun bir qator muhim amaliy tavsiyalarni amalga oshirish zarur. Ushbu tavsiyalar, global iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish, tabiiy resurslarni tejash, iqtisodiy o'sishni ta'minlash va ijtimoiy adolatni saqlashni birlashtirgan holda yashil iqtisodiyotga o'tishni samarali yo'lga qo'yishga yordam beradi. Quyida "Yashil iqtisodiyot – barqaror rivojlanish asosi" mavzusidagi tadqiqot asosida ishlab chiqilgan takliflar keltirilgan:

1. Yashil iqtisodiyotga oid siyosat va strategiyalarni ishlab chiqish

Davlat va hukumat tomonidan yashil siyosatlarni ishlab chiqish: Yashil iqtisodiyotga o'tish uchun davlat darajasida aniqsiyosatlar va strategiyalar ishlab chiqilishi lozim. Bu siyosatlar energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanadigan energiya manbalarini joriy etish, chiqindilarni kamaytirish, tabiiy resurslarni asrash va ekologik xavfsizlikni ta'minlashni o'z ichiga olishi kerak. Barqaror rivojlanish uchun milliy strategiyalarni ishlab chiqish: Har bir mamlakat o'zining iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik xususiyatlariga mos ravishda barqaror rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishi zarur. Ushbu strategiya yashil iqtisodiyotga o'tishni, ekologik muammolarni hal qilishni va iqtisodiy o'sishni birlashtirishi kerak.

2. Yashil texnologiyalarni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash

Yashil texnologiyalarni rivojlantirishga investitsiyalarni ko'paytirish: Qayta tiklanadigan energiya manbalarini, energiya samaradorligini oshiruvchi texnologiyalarni va chiqindilarni qayta ishlashni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish kerak. Bu, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish va energiya resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlash uchun zarur. Ilmiy-tadqiqot va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash: Yashil iqtisodiyotga o'tish uchun yangi ilmiy-tadqiqotlar va innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish muhim. Davlatlar va xususiy sektorlar ilm-fan va texnologiyalarga investitsiya kiritishi, ilmiy va texnologik taraqqiyotga erishish uchun hamkorlikda ishlashi zarur.

3. Tajribalar va amaliyotlarni almashish

Xalqaro hamkorlik va tajriba almashish: Yashil iqtisodiyotga o'tishning muvaffaqiyatli misollari va tajribalarini o'rganish va o'zaro tajriba almashish orqali global va mahalliy darajada yangi yechimlar ishlab chiqish mumkin. Mamlakatlar o'rtasida yashil iqtisodiyotga oid amaliyotlarni, muvaffaqiyatli tajribalarni o'rganish va bir-biriga ko'maklashish hamda siyosat va strategiyalarni moslashtirish muhim. Yashil amaliyotlar uchun global platformalar yaratish: Yashil iqtisodiyotga doir amaliyotlarni joriy etishda turli davlatlar va xalqaro tashkilotlar o'rtasida yanada faol va samarali hamkorlikni ta'minlash uchun global platformalar tashkil etish

zarur. Bu, innovatsiyalarni va samarali amaliyotlarni bir joyda yig'ish va umumiy maqsadlarga erishish uchun kerak.

4. Ijtimoiy adolat va barqaror rivojlanishni ta'minlash

Ijtimoiy ta'sirni inobatga olish: Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida ijtimoiy adolatni ta'minlash, eng kam daromadli va ijtimoiy guruhlariga zarar yetkazmaslik uchun tegishli chora-tadbirlar ko'rish zarur. Yashil siyosatlarining ijtimoiy ta'siri oldindan baholanib, eng ko'p ta'sir ko'rish mumkin bo'lgan guruhlariga yordam ko'rsatilishi kerak. Yashil iqtisodiyot va ijtimoiy barqarorlikni birlashtirish: Barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun ijtimoiy va iqtisodiy o'sishni birlashtirish zarur. Yashil iqtisodiyotning foydalari nafaqat ekologik jihatdan, balki ijtimoiy barqarorlikni saqlashga ham yordam beradi.

5. Ta'lim va xabardorlikni oshirish

Jamoatchilikni xabardor qilish: Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun aholining barcha qatlamlarini ekologik mas'uliyat va yashil iqtisodiyotning foydalari haqida xabardor qilish zarur. Bu, ekologik barqarorlikni ta'minlash va yashil iqtisodiyotga ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytiradi. Yashil ta'limni rivojlantirish: Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish konsepsiyalarini ta'lim tizimida keng joriy etish muhim. Yashil iqtisodiyot asoslari va amaliyotlari haqida ta'lim berish, yosh avlodni ekologik mas'uliyatli va barqaror qarorlar qabul qilishga o'rgatish zarur.

6. Moliyaviy qo'llab-quvvatlash va soliq siyosati

Yashil investitsiyalarni rag'batlantirish: Yashil iqtisodiyotga o'tish uchun moliyaviy resurslarni jalb qilish zarur. Davlatlar yashil investitsiyalarni rag'batlantiruvchi soliq imtiyozlari, grantlar va subsidiyalar taqdim etishlari kerak. Shuningdek, yashil moliyaviy tizimni yaratish va moliyaviy bozorlarni yashil investitsiyalarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirish muhim. Yashil soliq siyosatini joriy etish: Yashil iqtisodiyotga o'tish uchun soliq siyosatida o'zgarishlar kiritish zarur. Masalan, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlashni rag'batlantirish uchun ekologik soliqlarni kiritish, karbon izini kamaytirish uchun yashil soliq siyosatlarini ishlab chiqish kerak.

Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishning asosi sifatida global miqyosda iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy muammolarni hal etishda muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning cheklanishi va atrof-muhitning ifloslanishi kabi ekologik muammolar insoniyatning kelajagi uchun tahdid solmoqda. Yashil iqtisodiyot esa, nafaqat atrof-muhitni asrash, balki iqtisodiy o'sishni davom ettirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash uchun zarur bo'lgan yangi paradigma sifatida o'z o'rnini topmoqda. Yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi, qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish, energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish va tabiiy resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash orqali iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishda muhim ahamiyatga ega. Bunday iqtisodiy model ekologik barqarorlikni ta'minlash bilan birga, yangi ish o'rinlari yaratish, yashil texnologiyalarni rivojlantirish va ijtimoiy tenglikni kuchaytirish imkoniyatlarini yaratadi. Yashil iqtisodiyotga o'tish

jarayonida davlatlar, xususiy sektor va jamoatchilik o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, yashil siyosatlarni joriy etish, ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Shu bilan birga, yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyati ijtimoiy adolatni saqlash, eng kam ta'minlangan guruhlarga yordam ko'rsatish va ularni yashil iqtisodiyotdan foyda olishlarini ta'minlashga bog'liq. Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik masalalarni hal qilish, balki iqtisodiy o'sishni ta'minlash, ijtimoiy barqarorlikni saqlash va yashil texnologiyalarni rivojlantirish kabi bir qator maqsadlarga erishishda muhim vositadir. Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini samarali amalga oshirish orqali, biz kelajak avlodlar uchun barqaror rivojlanish imkoniyatlarini yaratishimiz mumkin. Bu esa, butun dunyo miqyosida global barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Burkhanov, Aktam U., Akram A. Yadgarov, and Malika S. Tugizova. "Forecast Scenarios of the Development of Agricultural Insurance in Uzbekistan Based on Econometric Models Against the Background of Climate Change." *Development of International Entrepreneurship Based on Corporate Accounting and Reporting According to IFRS*. Vol. 33. Emerald Publishing Limited, 2024. 47-53.
2. Burkhanov, Aktam U., et al. "Agricultural Insurance Protection and Food Security in the Face of Global Climate Change." *Development of International Entrepreneurship Based on Corporate Accounting and Reporting According to IFRS*. Vol. 33. Emerald Publishing Limited, 2024. 75-79.
3. Farxodovich, Saloxitdinov Sherzod. "MEHNAT BOZORIGA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TOMONIDAN BITIRUVCHILARNI TAYYORLASHNI TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI." *QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI* 9 (2023): 109-112.
4. Muxtarov, Botir. "ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF POPULATION INCOME GROWTH IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN." *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences* 1.11 (2022): 30-39.
5. Ko'chimov, Abdujamil, and Nursulton Abduraimov. "TURIZMNING IQTISODIYOTGA TA'SIRI VA AHAMIYATI." *Центральноазиатский журнал образования и инноваций* 2.2 (2023): 141-145.
6. Kuchimov A. et al. AN INNOVATIVE APPROACH TO TEACHING GREEN ECONOMY: A MULTIDISCIPLINARY EXPLORATION //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 59-62.
7. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 65-70.
8. Mukhtarov B., Murotjonova M., Sharafullina R. ANALYSIS OF DYNAMIC POPULATION GROWTH IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 45-52.